

تقديم الدعوى الجنائية

Statute of Limitations for Criminal Proceedings

هنيدة إبراهيم أحمد أبو ليفة

طالبة ماجستير، قسم القانون، الأكاديمية الليبية فرع مصراته

honaidaibrahim2@gmail.com

للاستشهاد بالبحث:

هنيدة إبراهيم أحمد أبو ليفة، "تقديم الدعوى الجنائية"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية 1/9 (2025)، 108-100.

ملخص

يسعى هذا البحث لدراسة تقديم الدعوى الجنائية، حيث يركز هذا البحث على توضيح مفهوم التقديم وتوضيح الأساس القانوني له وكذلك بيان آثاره، وتكمن إشكالية البحث من خلال صدور قانون رقم 11 لسنة 1997م، مما يطرح عدة تساؤلات منها الأساس القانوني لنظام التقديم، وكذلك مدى توفيق المشرع الليبي في إصدار أحكام تقديم الدعوى الجنائية وفق قانون رقم 11 لسنة 1997 ومدى اعتبار هذا النظام قاعدة إجرائية ترتبط بسير الدعوى أم قاعدة موضوعية تؤثر في الحق في العقاب، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك باستقراء نصوص القانون الليبي المتعلقة بموضوع البحث، وانتهى البحث بنتائج مفادها أن نظام التقديم من خلال تحليل النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي قد وضع في الإطار الإجرائي حيث نظم ضمن أسباب انقضاء الدعوى ولم يُدرج ضمن قانون العقوبات، وأوصى الباحث إلى تطوير النظام القانوني في ليبيا ليتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية: تقديم الدعوى الجنائية، انقضاء الدعوى الجنائية، استقرار المراكز القانونية.

Abstract:

This research aims to study the statute of limitations in criminal cases, focusing on clarifying the concept of the statute of limitations, its legal basis, and its effects. The problem of the research arises from the issuance of Law No. (11) of 1997, which raises several questions, including the legal basis for the statute of limitations system, as well as the extent to which the Libyan legislator succeeded in issuing provisions regarding the statute of limitations in criminal cases under Law No. 11 of 1997. Another question is whether this system should be considered a procedural rule linked to the course of the case or a substantive rule that affects the right to punishment. The researcher used the descriptive-analytical approach by examining the texts of the Libyan law related to the subject of the research. The research concluded that, through the analysis of the provisions in the Libyan Criminal Procedure Code, the statute of limitations system was placed within a procedural framework as it was organized among the causes for the expiration of the case, rather than being included in the Penal Code. The researcher recommended developing the legal system in Libya to align with international human rights principles.

Keywords: statute of limitations in criminal cases, expiration of criminal cases, stability of legal positions.

مقدمة

يُعدّ تقادم الدعوى الجنائية أحد أهم النظم القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات الجاني من العقاب، وبين ضرورة حماية الأفراد من الملاحقة الجنائية غير المحدودة زمنياً. وقد نظم القانون رقم (11) لسنة 1997م هذا النظام باعتباره أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، رغم أن المشرع أضاف عليه طابعاً إجرائياً، إلا أن آثاره تمتد إلى الجانب الموضوعي من خلال سقوط الحق في العقاب، الأمر الذي جعله محل نقاش فقهي واسع حول طبيعته القانونية وحدود فعاليته في تحقيق العدالة الجنائية.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى الإحاطة بمفهوم تقادم الدعوى الجنائية، وبيان أساسه القانوني، والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى إبراز الأحكام القانونية المنظمة لتقادم الدعوى الجنائية في التشريع الليبي.

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في أن تطبيق مبدأ تقادم الدعوى الجنائية يترتب عليه سقوط حق الأشخاص في المطالبة بتحريك الدعوى الجنائية إذا انقضت مدة زمنية محددة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى شعور بالغبن، ويدفع بعض الأفراد إلى اقتضاء حقوقهم بأيديهم نتيجة فشل القانون في تمكينهم من الوصول إلى العدالة.

منهجية البحث وخطته

في سبيل مناقشة موضوع تقادم الدعوى الجنائية، اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استقراء نصوص القانون الليبي ذات الصلة بموضوع البحث وتحليلها تحليلاً قانونياً دقيقاً.

المطلب الأول: ماهية التقادم

يُعدّ مبدأ التقادم من المبادئ التي تؤثر بشكل واضح على الدعوى الجنائية، ولذلك سنتناول في هذا المطلب دراسته من خلال فرعين؛ يُخصّص الفرع الأول لبيان مفهوم التقادم، بينما يُخصّص الفرع الثاني لعرض الأساس القانوني للتقادم.

الفرع الأول: مفهوم التقادم

تعدّدت التعريفات الفقهية لتقادم الدعوى الجنائية، فقد عرّفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه: (عقبة إجرائية تعترض تحريك الدعوى الجنائية أو استمرار السير فيها بعد توافر أركان الجريمة ونشوء المسؤولية عنها واستحقاق عقوبتها، وذلك لانغلاق السبيل الإجرائي إلى تقرير هذه المسؤولية وتوقيع العقوبة عنها مرور فترة زمنية على ارتكاب الجريمة). وانطلاقاً من هذا التعريف، سيتم بيان مفهوم التقادم لغةً واصطلاحاً، ثم وفقاً للقانون إن وُجد.

أولاً: مفهوم التقادم لغةً واصطلاحاً

التقادم لغةً:

قدّم الشيء أي طال زمانه، ويُقال تقادم العهد، ويشير هذا المعنى إلى مرور فترة زمنية معينة.

التقادم اصطلاحاً:

هو وسيلة للكسب أو الإبراء بمرور مدة زمنية معينة ووفق الشروط التي يحددها القانون. وعلى ذلك، يمكن القول إن القانون يحدد مدة زمنية معينة لرفع الدعوى الجنائية من قبل صاحب الحق، فإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، سقط الحق في المطالبة بها مرة أخرى. ويُعد ذلك بمثابة جزاء يُوقع على الشخص المهمل الذي يتهاون في القيام بما يفرضه القانون¹، وبالتالي يصبح من غير الممكن معاقبة الشخص على الجريمة بعد مرور فترة زمنية محددة.

ثانيًا: مفهوم التقادم في القانون

لم يضع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكذلك قانون العقوبات الليبي، تعريفًا صريحًا لتقادم الدعوى الجنائية، رغم أن قانون العقوبات خصص المواد (107، 108، 109) لسقوط الجريمة بمضي المدة، كما خصص المواد (120، 121، 122، 123)² لسقوط العقوبة بمضي المدة. ومع ذلك، لم يتعرض لتعريف التقادم ذاته، الأمر الذي يستدعي بيان الفرق بين تقادم الدعوى وتقدم العقوبة.

ثالثًا: التمييز بين مفهوم تقادم الدعوى ومفهوم تقادم العقوبة

يتمثل نطاق تقادم الدعوى الجنائية في انقضاء مدة زمنية معينة دون صدور حكم بات فيها، أي مرور مدة محددة دون أن يتخذ صاحب الحق أي إجراء قانوني للمطالبة بحقه.

أما نطاق تقادم العقوبة، فيتمثل في مرور مدة زمنية معينة بعد صدور الحكم البات دون تنفيذ العقوبة على الجاني³. إن المدة اللازمة للسقوط تختلف من الدعوى إلى العقوبة؛ فالدعوى الجنائية تسقط بالتقادم، وذلك طبقًا للتعديل الذي طرأ على قانون العقوبات الليبي رقم⁴، ويُستثنى من ذلك جرائم الشكوى، إذ تسقط الدعوى فيها بمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الجريمة ومرتكبها. أما العقوبة، فتسقط بالتقادم وفقًا لنص المادة (120) من قانون العقوبات الليبي، حيث نصّت المادة على أن: «تسقط العقوبة المحكوم بها في جنابة بمضي عشرين سنة ميلادية، غير أن عقوبة الإعدام تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وتسقط العقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا⁵».

الفرع الثاني: الأساس القانوني لتقادم الدعوى الجنائية

هناك عدة أسس يقوم عليها تقادم الدعوى الجنائية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولاً: نظرية نسيان الجريمة

¹ ماهر إبراهيم عبيد، "التقادم المسقط للدعوى الجنائية وأثره على استقرار المراكز القانونية"، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، الخرطوم، مع 13، 2019م، ع 51، ص 4

² قانون العقوبات الليبي، الباب الأول، المادة (107، 108، 109).

³ سامح السيد جاد، "تقادم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، القاهرة، مع 5، 1990، ع 5، ص 146

⁴ انظر: لقانون رقم 11 لسنة 1997م المادة 1، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

⁵ قانون العقوبات الليبي، الباب الأول المادة 120.

يرى أنصار هذه النظرية أن مرور فترة زمنية طويلة دون تحريك الدعوى الجنائية يؤدي إلى نسيان الجريمة، وكذلك نسيان آثارها ومعالجتها من أذهان المجتمع، مما يؤدي إلى زوال مصلحة المجتمع... مما يؤدي إلى زوال مصلحة المجتمع في ملاحقة الجريمة ومعاقبة مرتكبها¹ ورغم ذلك، فقد تعرضت هذه النظرية للنقد على أساس أنها تفترض نسيان الجريمة بمجرد مرور الزمن، في حين أن هناك بعض الجرائم التي لا تُنسى بمرور الوقت، نظرًا لما تخلفه من صدمة وغضب في وجدان المجتمع. ومع ذلك، فقد أخذ القضاء المصري بهذه النظرية في بعض أحكامه.²

المطلب الأول: ماهية التقادم

يُعدّ مبدأ التقادم من المبادئ القانونية التي تؤثر بشكل واضح في الدعوى الجنائية، إذ يترتب عليه انقضاء الحق في تحريك الدعوى أو الاستمرار في السير فيها بعد مرور مدة زمنية محددة. وعلى هذا الأساس، سنعالج هذا المطلب من خلال فرعين: نخصص الأول لمفهوم التقادم، بينما نتناول في الثاني الأساس القانوني للتقادم.

الفرع الأول: مفهوم التقادم

تعددت التعريفات الفقهية لتقادم الدعوى الجنائية، فقد عرّفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه: «عقبة إجرائية تعترض تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار في السير فيها بعد توافر أركان الجريمة، ونشوء المسؤولية عنها، واستحقاق عقوبتها، وذلك لانغلاق السبيل الإجرائي إلى تقرير هذه المسؤولية وتوقيع العقوبة عنها بسبب مرور فترة زمنية على ارتكاب الجريمة.» وانطلاقاً من هذا التعريف، سنقوم ببيان مفهوم التقادم لغةً واصطلاحاً، ثم نتناوله من منظور قانوني إن وُجد.

أولاً: مفهوم التقادم لغةً واصطلاحاً

التقادم لغةً:

يُقَال: قَدِمَ الشيءُ إذا طال زمانه، وتقادم العهد، وهو ما يدل على مرور فترة زمنية معينة.

التقادم اصطلاحاً:

هو وسيلة لاكتساب الحق أو للإبراء منه بمرور مدة معينة، ووفقاً للشروط التي يحددها القانون. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن القانون يحدد مدة زمنية معينة لرفع الدعوى الجنائية من قبل صاحب الحق، فإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، سقط الحق في المطالبة بها مرة أخرى. ويُعدّ ذلك بمثابة جزاء يُفرض على الشخص المهمل الذي يتهاون في القيام بما يفرضه عليه القانون، وبالتالي يصبح من غير الممكن معاقبة الشخص على الجريمة بعد انقضاء مدة التقادم³

ثانياً: مفهوم التقادم في القانون

¹ ماهر إبراهيم عبيد، مرجع سابق، ص 9

² أضل عواد ميميد الدليمي، آتية القانون الجنائي، ط1، دار الثقافة والنشر، بغداد، 2016، ص 203.

³ ماهر إبراهيم عبيد، "التقادم المسقط للدعوى الجنائية وأثره على استقرار المراكز القانونية"، مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، الخرطوم، مج13، 2019م، ع

لم يضع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكذلك قانون العقوبات الليبي، تعريفًا صريحًا لتقادم الدعوى الجنائية، رغم أن قانون العقوبات الليبي خصص المواد (107، 108، 109) لسقوط الجريمة بمضي المدة، كما خصص المواد (120، 121، 122، 123)¹ لسقوط العقوبة بمضي المدة. ومع ذلك، لم يرد تعريف قانوني واضح للتقادم، الأمر الذي يقتضي بيان الفرق بين تقادم الدعوى وتقادم العقوبة.

ثالثًا: التمييز بين مفهوم تقادم الدعوى ومفهوم تقادم العقوبة

يتمثل نطاق تقادم الدعوى في انقضاء مدة زمنية معينة دون صدور حكم بات فيها، أي مرور مدة دون أن يتخذ صاحب الحق أي إجراء قانوني للمطالبة بحقه.

أما نطاق تقادم العقوبة، فيتحقق بمرور مدة زمنية معينة بعد صدور حكم بات بالإدانة، دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني² إن المدة اللازمة لسقوط الدعوى تختلف عن المدة اللازمة لسقوط العقوبة؛ فالدعوى الجنائية تسقط بالتقادم، وذلك وفقًا للتعديل الذي طرأ على قانون العقوبات الليبي بموجب القانون رقم (11) لسنة 1997م. وقد استثنى المشرع من ذلك جرائم الشكوى، حيث تسقط الدعوى فيها بمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ومرتكبها³

أما العقوبة، فإنها تسقط بالتقادم طبقًا لنص المادة (120) من قانون العقوبات الليبي، التي نصت على ما يلي: (سقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وتسقط العقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا)⁵

الفرع الثاني: الأساس القانوني لتقادم الدعوى الجنائية

يقوم تقادم الدعوى الجنائية على عدة أسس قانونية وفقهية، يمكن تلخيصها فيما يأتي:

أولًا: نظرية نسيان الجريمة

يرى أنصار هذه النظرية أن مرور فترة زمنية طويلة دون تحريك الدعوى الجنائية يؤدي إلى نسيان الجريمة، ونسيان آثارها ومعالمها من أذهان أفراد المجتمع، مما يفقد المجتمع مصلحته.⁴

رغم تعرض هذه النظرية للنقد على أساس أنها تفترض نسيان الجريمة لمجرد مرور فترة زمنية، في حين أن هناك بعض الجرائم التي لا تُنسى بمرور الزمن، وذلك لما تتركه من سخط وغضب في وجدان المجتمع، إلا أن القضاء المصري قد أخذ بهذه النظرية⁵

ثانيًا: نظرية اختفاء الأدلة

يرى أنصار هذه النظرية أن مرور فترة زمنية على وقوع الجريمة دون تحريك الدعوى الجنائية من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الأدلة أو اختفائها وطمس معالمها، مما يفقد قيمتها الإثباتية، ويجعل من الصعب تحديد معالم الجريمة وآثارها بدقة. فضلًا عن ذلك، قد يواجه الاتصال بالشهود صعوبات،

¹ انظر: قانون العقوبات الليبي، الباب الأول، المادة) 107، 108، 109 (و) 120، 121، 122، 123.

² سامح السيد جاد، "تقادم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، القاهرة، مج 5، 1990، ع 5، ص 146.

³ انظر: القانون رقم 11 لسنة 1997م المادة 1 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية:

4

⁵ أضل عواد حيميد الدليمي، القانون الجنائي، ط 1، دار الثقافة والنشر، بغداد، 2016، ص 203.

وإذا أمكن التواصل معهم فإن استرجاعهم لوقائع الجريمة قد يكون بالغ الصعوبة بسبب النسيان وضعف الذاكرة، كما قد يتوفى بعضهم، الأمر الذي يصعب إثبات الجريمة، وبالتالي تنتفي الفائدة من إقامة الدعوى في هذه الحالة.

ثالثاً: نظرية الإهمال

يستند أنصار هذه النظرية إلى أن أساس تقادم الدعوى الجنائية يتمثل في إهمال المجتمع في مباشرة سلطة العقاب في الوقت المناسب¹ وقد استوحى أنصار هذه النظرية أساس التقادم من القانون المدني، حيث يُرجع إهمال الدائن لرفع دعواه في الوقت المحدد إلى سقوط حقه في الدين. إلا أن هذه النظرية لم تسلم من النقد، نظرًا لأن مفهوم الإهمال يُعد من المسائل المدنية البحتة، والأخذ به يؤدي إلى مقارنة تقادم الدعوى الجنائية بتقادم الدعوى المدنية، وهو ما يتعارض مع طبيعة التقادم الجنائي الذي يتعلق بمصلحة المجتمع ككل، في حين يقتصر التقادم المدني في آثاره على مصلحة الدائن وحده.²

رابعاً: نظرية الاستقرار القانوني

يرى أنصار هذه النظرية أن مبدأ الاستقرار القانوني داخل المجتمع هو الذي يبرر الأخذ بنظام تقادم الدعوى الجنائية، حتى لا تضطرب مصالح الأفراد نتيجة تهديدهم باحتمال رفع دعوى جنائية ضدهم لفترات زمنية طويلة. وفي الواقع، يُعد التعجيل في الفصل في الدعوى الجنائية من الضمانات الأساسية لتحقيق محاكمة عادلة، إذ لا يجوز أن يظل سيف العقاب مسلطاً على المتهم، الذي يفترض فيه الأصل البراءة، لمدة طويلة دون حسم واضح. ويُعد التقادم تعبيراً عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية خلال مدة زمنية معينة مهما كانت الظروف، وهو ما يدفع السلطات الجنائية إلى تسريع الإجراءات.

خامساً: نظرية الدفاع الاجتماعي

يبرر أنصار هذه النظرية الأخذ بنظام التقادم بالنظر إلى الأهداف المرجوة من السياسة العقابية. فالهدف الأساسي من القانون الجنائي هو حماية المجتمع، وذلك من خلال فرض العقوبات التي من شأنها إصلاح المجرم وردعه. وعليه، فعندما تنتفي الحاجة إلى حماية المجتمع، يفقد العقاب جزءاً من مبرراته. ومع مرور فترة زمنية على ارتكاب الجريمة، تتراجع المصلحة الاجتماعية التي يحققها العقاب، مما يدفع المشرع إلى تقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.³

المطلب الثاني: أحكام تقادم الدعوى الجنائية

يُعد نظام تقادم الدعوى الجنائية قائماً في أغلب القوانين الجنائية، إذ يُعتبر التقادم وسيلة للتخلص من الآثار التي تخلفها الجريمة. وعلى ضوء ذلك، سيتم تناول هذا المطلب من خلال فرعين: يُخصص الأول لبيان آثار تقادم الدعوى الجنائية، بينما يُخصص الثاني لبيان أحكام تقادم الدعوى الجنائية في القانون الليبي.

الفرع الأول: آثار تقادم الدعوى الجنائية

¹ ماهر إبراهيم عبيد، مرجع سابق، ص9.

² أضل عواد حميميد الدليمي، ص205.

³ ماهر إبراهيم عبيد، مرجع سابق، ص9.

يُعد التقادم من الموضوعات القانونية التي تتعلق بانقضاء الحق في الملاحقة الجنائية بسبب مرور مدة زمنية محددة دون تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها. ووفقاً لذلك، سيتم بيان أثر التقادم على الدعوى الجنائية، وأثره كذلك على الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية.

أولاً: أثر التقادم على الدعوى الجنائية

عند انقضاء المدة المحددة للتقادم وفقاً لما ينص عليه القانون، دون انقطاع أو وقف، يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، وهو ما يعني انتهاء الوسيلة التي يعتمد عليها المجتمع في المطالبة بحقه في معاقبة الجاني. ويترتب على ذلك عدم إمكانية اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية، ويشمل هذا الأثر جميع المساهمين في الجريمة.

ومع ذلك، يظل الوصف غير المشروع للفعل قائماً، لأن الوسيلة القانونية لمتابعة الدعوى قد انتهت. ورغم انقضاء الدعوى، تبقى المسؤولية قائمة، إذ يمكن اعتبار الجريمة التي انقضت بالتقادم سابقة في حالة العود. وبمعنى آخر، بمجرد انتهاء مدة التقادم، لا يجوز متابعة الإجراءات الجنائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الجاني، غير أن الفعل يظل غير مشروع وقائماً في السجلات القانونية، وقد تظل المسؤولية عن الجريمة معتبرة في حال تكرارها مستقبلاً.

أما بخصوص الحكم الصادر بشأن الدعوى، فقد تعددت آراء الفقه في ذلك؛ إذ يذهب جانب من الفقه إلى أن الحكم الذي يصدره القاضي إذا ثبت له اكتمال مدة التقادم هو حكم بعدم قبول الدعوى، وليس ببراءة المتهم، وذلك لأن المحكمة لم تفصل في موضوع الدعوى وإنما انقضت بالتقادم. ويرى جانب آخر من الفقه أن الحكم الصادر في هذه الحالة يقضي ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى الجنائية، لما يترتب عليه من سقوط المسؤولية الجنائية عنه. وهناك رأي ثالث يرى إلزام المحكمة بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية دون التعرض للبراءة أو عدمها. وقد اتجهت محكمة النقض المصرية إلى اعتبار أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية هو الحكم بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.¹

ثانياً: أثر التقادم على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية

يُعد القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل في الدعاوى المدنية، غير أنه لا يُحظر على المدعي المدني رفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية متى قام برفعها بإجراءات سليمة واتصل علم المحكمة بها، إذ يتعين على المحكمة الجنائية في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى الجنائية والمدنية بحكم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ التبعية. غير أنه قد يترتب في بعض الأحيان انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وهو ما يثير التساؤل حول مصير الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.

لا يتأثر السير في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية بانقضاء هذه الأخيرة بالتقادم، وتظل الدعوى المدنية قائمة إلى أن يتم الفصل فيها بحكم في الموضوع، ذلك أن للدعوى المدنية أسباباً خاصة لانقضائها، تتمثل في الوفاء أو التنازل أو مضي المدة المقررة لها. وقد نصت المادة (1/233) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: «تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني». كما نصت المادة (1/361) من القانون المدني على التقادم العام بقولها: «تتقادم دعوى المطالبة بالالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص في القانون».

¹ بملول سيد الدين ، أركان التقادم في المواد الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، الجزائر، 2015 .

كذلك نصت المادة (2/232) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «إذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها». وبناءً على ذلك، إذا سقطت الدعوى الجنائية بالتقادم، فإن ذلك لا يؤثر في السير في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.¹

الفرع الثاني: أحكام تقادم الدعوى الجنائية في القانون الليبي

نصت أغلب التشريعات العربية والأجنبية على الأخذ بنظام تقادم الدعوى الجنائية، ومن بينها التشريع الليبي. وقد كان هذا النظام معمولاً به في التشريع الليبي من قبل، ومفاده أن مرور مدة زمنية معينة دون أن يتخذ صاحب الحق أي إجراء قانوني بشأنه يؤدي إلى سقوط هذا الحق، كما يسقط حق الدولة في إقامة الدعوى أو فرض العقوبات.²

وفي إطار التحديثات التشريعية التي شهدتها النظام القضائي، أصدر المشرع الليبي القانون رقم (11) لسنة 1997م، وألغى بموجبه انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث نصت المادة (1) منه على أنه: «لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة». وبمقتضى هذا النص، فإن الجريمة لا تتأثر بمرور الزمن، وتظل المسؤولية الجنائية قائمة ولو مضت مدة زمنية طويلة على ارتكاب الجريمة، كما تبقى الإجراءات القانونية مستمرة مهما طال الزمان، ويشمل ذلك جميع الجرائم بغض النظر عن جسامتها.

وقد ثار خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية لنظام التقادم؛ إذ ذهب بعض الفقهاء إلى أن نظام التقادم يغلب عليه الطابع الإجرائي، لكونه يتعلق بسلطة الدولة في تحريك الدعوى ومباشرة إجراءاتها، فضلاً عن كونه منظمًا ضمن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية. ويرى بعض آخر من الفقهاء أن نظام التقادم يغلب عليه الطابع الموضوعي، ذلك أن تطبيق مبدأ التقادم يترتب عليه سقوط حق الدولة في ملاحقة الجاني ومعاقبته.

ويذهب جانب ثالث من الفقه إلى أن نظام التقادم يتمتع بطبيعة مزدوجة، إذ يجمع بين كونه قاعدة موضوعية من جهة، وقاعدة إجرائية من جهة أخرى؛ فهو قاعدة موضوعية لما يترتب من آثار قانونية تمس الحق ذاته، حيث يترتب عليه سقوط حق الدولة في معاقبة الجاني، وفي الوقت نفسه يُعد قاعدة إجرائية لكونه منظمًا وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

الخاتمة

مما سبق يتبين أن نظام التقادم يقوم على عدة أسس، من بينها نظرية نسيان الجريمة ونظرية الاستقرار القانوني، وغيرها من النظريات التي تم التطرق إليها، كما تم تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لنظام التقادم من خلال عرض آراء الفقهاء وتحليلها.

أولاً: النتائج

- تُعد أحكام تقادم الدعوى الجنائية من المسببات الرئيسة التي تحفز جهاز العدالة على الفصل في الخصومات في أقرب وقت ممكن، بما يحد من التراخي في البت في القضايا.
- يسهم مبدأ التقادم في توفير إحدى الضمانات الأساسية المقررة للمتهم، والمتمثلة في ضمان سرعة المحاكمة والفصل فيها خلال مدة معقولة.

¹ السيد خالد الله عبد العالي، أحمد الحامدي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، بنغازي: دار الكتب الوطنية، ط1، 2006، ص 354.

² أحمد الحامدي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ص 219.

- إن مرور فترة زمنية على وقوع الجريمة قد يؤدي إلى طمس معالمها، مما يصعب إثبات مرتكبها.
- يترتب على تطبيق مبدأ التقادم سقوط حق الدولة في متابعة إجراءات الدعوى الجنائية ومعاقبة الجاني.
- يقوم نظام التقادم على عدة أسس، من أهمها مبدأ الاستقرار القانوني، ونسيان الجريمة، واختفاء الأدلة.
- ومن خلال تحليل النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، يتبين أن نظام التقادم قد وُضع في الإطار الإجرائي، حيث نُظّم ضمن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية.

ثانياً: التوصيات

يُتّرح على المشرّع الليبي تطوير النظام القانوني في ليبيا بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال استثناء بعض الجرائم، ولا سيما الجنايات الخطيرة، من نظام تقادم الدعوى الجنائية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة.

قائمة المصادر والمراجع

- ماهر إبراهيم عبيد، التقادم المسقط للدعوى الجنائية وأثره على استقرار المراكز القانونية، الخرطوم: جامعة النيلين، مجلة الدراسات العليا، مج 13، ع 51، 2019م.
- سامح السيد جاد، تقادم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي، القاهرة: مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مج 5، ع 5، 1990م.
- أضل عواد حميميد الدليمي، القانون الجنائي، بغداد: دار الثقافة والنشر، ط1، 2016م.
- بهلول سيد الدين، أركان التقادم في المواد الجزائية، الجزائر: جامعة العربي التبسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة ماجستير، 2015م.
- السيد خالد الله عبد العالي، أحمد الحامدي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، بنغازي: دار الكتب الوطنية، ط1، 2006م.
- أحمد الحامدي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، بنغازي: دار الكتب الوطنية، ط1، 2006م.
- قانون العقوبات الليبي، الباب الأول، طرابلس: منشورات وزارة العدل الليبية، ط1، 1969م.
- القانون رقم 11 لسنة 1997م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، طرابلس: الجريدة الرسمية الليبية، ط1، 1997م.